

COMUNITATEA DE LIMBĂ

COMMUNITY OF LANGUAGE

SĂFTOIU Mihaela

Doctorandă, USM

CZU: 342.1:342.5:81`27

DOI: 10.5281/zenodo.6641059

Summary

Language, regarded as a distinctive social element for the individual, has two-human, antagonistic valences. On the one hand, it is a unifying factor for human communities, at the heart of the nation. Viewed from another angle, the language can be a separator element when it is specific to a minority group. Thus, the present work analyzes the way in which the language community of individuals determines the formation of linguistic nations and minorities, as well as the way in which the protection of constitutional rights and freedoms of citizens of any nationality, who live on the territory of the Republic of Moldova, regardless of the language they speak, under the conditions of equality of all citizens and with respect for the right to linguistic identity, is ensured.

Keywords: nation, community of language, official language, right to linguistic identity, national minority

Rolul limbii în cristalizarea comunităților umane

Prof. Alexandru Arseni consideră că “statul apare și se constituie cumulând unitatea a trei elemente: 1) Națiunea – ca dimensiune demografică a statului; 2) Teritoriul – dimensiunea materială; 3) puterea de stat – dimensiune politico-juridică”[1, p. 177].

În cadrul articolului vom trata primul element Națiunea - elementul personal, pentru a constata importanța și contribuția factorului lingvistic la formarea și conținutul acesteia.

Ion Deleanu oferă o definiție a națiunii dintr-o perspectivă pluridimensională, conchizând astfel că “Națiunea – ca formă superioară de comunitate umană, înconfundabilă cu alte colectivități, nu este un fenomen exclusiv etnic sau biologic. Ea este o realitate complexă și este totodată a) produsul unui îndelung proces istoric, având la bază b) comunitatea de origine etnică, c) de limbă, d) de cultură, e) de religie, f) de factură psihică, g) de viață, h) de tradiții și i) de idealuri, dar mai ales trecutul istoric și de voința de a fi împreună a celor care au dăinuit pe un anumit teritoriu”[apud 1, p. 179]. Opinia sa se înscrie în concepția obiectivă asupra națiunii, care pune accentual pe anumite elemente de coeziune între indivizi, care îi diferențiază pe aceștia de alte comunități.

Există și opinii contrare, ce fac parte din viziunea voluntaristă/politică/individualistă asupra națiunii, conform cărora națiunea reprezintă o “comunitate voluntară de indivizi, care, mai degrabă decât datorită unui trecut comun,

se constituie într-un grup cu identitate proprie datorită voinței indivizilor de a construi un viitor împreună”[2, p. 22]. Constituția României, de exemplu, oferă o concepție voluntaristă asupra națiunii. În cadrul acestei concepții, “*națiunea nu este un corp etnic, lingvistic, religios etc., ci un corp electiv. Ea nu se moștenește, ci se construiește*”[2, p. 25].

În vreme ce concepția obiectivă este mai apropiată de națiune în sens social, concepția voluntaristă este mai apropiată de noțiunea de națiune în sens juridic sau politic, astfel cum rezultă și din denumirile acestora.

Se poate face abstracție în totalitate de comunitatea de limbă, origine etnică, religie, de factură psihică, tradiții, cultură, viață și idealuri atunci când vorbim de națiune în cadrul concepției voluntariste? Răspunsul este unul afirmativ. Chiar dacă elementul unificator ar fi voința, și nu comunitatea anumitor elemente definitorii pentru individ și grupul din care face parte, consider că acest lucru nu înseamnă că această comunitate nu există, doar că aportul său nu este luat în considerare, se face abstracție de comunitatea elementelor în cazul concepției voluntariste. Privind în oglindă cele două concepții, se poate observa că la viziunea obiectivă, chiar dacă între indivizi există o comunitate de limbă, origine etnică, religie, cultură, tradiții, viață și idealuri, tot este necesar un element în plus, anume “*voința de a fi împreună*”[apud 1, p. 179] așa cum susține Ion Deleanu, deci aceste elemente de coeziune nu sunt suficiente, însă existența și importanța lor este esențială. Consider că limba, ca element de comunitate joacă un rol important în formarea națiunii, alături de celelalte elemente comune pentru indivizi iar viziunea voluntaristă are rațiuni strict politice, justificabile și chiar benefice pentru minoritățile naționale, așa cum precizează și prof. Dan Claudiu Dănișor: “*protejează minoritățile sociale (naționale, etnice, lingvistice etc.) în mod principial și necesar. Cu alte cuvinte, caracterul național al statului înțeles în maniera electivă și politică (...) care face din stat un stat al tuturor cetățenilor, nu poate fi modificat prin voința grupului etnic majoritar, chiar dacă el constituie o majoritate politică la un moment dat*”[2, p. 25].

Conform prof. Ștefan Deaconu, “*limba este unul din elementele definitorii ale unei națiuni*”[3, p. 131], respectiv, “*un element fundamental în alcătuirea unui popor și o necesitate în formarea unei conștiințe comune, a unui spirit de solidaritate și a unității de voință*”[3, p. 51]. Mai mult, autorul precizează că, privind strict din acest unghi, poporul și națiunea pot fi confundate. În acest sens, în doctrina juridică apar viziuni similare ce plasează la baza definiției poporului comunitatea de identitate lingvistică [apud 1, p. 178]. Contrar acestora, prof. Alexandru Arseni consideră că “*identitatea lingvistică nu este justă, deoarece pe teritoriul fiecărui stat există minorități lingvistice, dar integrate plenar în poporul statului*”[1, p. 178], opinie la care achiesez.

Sunt păreri doctrinare care pun accent nu pe comunitatea de elemente, sau pe voință, ci pe teritoriu. Astfel, prof. Boris Negru privește națiunea ca o “*comunitate umană formată istoricește pe un teritoriu distinct, anume pe acest teritoriu co-*

munitatea umană își formează limba, cultura obiceiurile, spiritualitatea de neam, factură psihică, de acest teritoriu comunitatea dată își leagă trecutul istoric, prezentul și indiscutabil viitorul”[apud 1, p. 179]. Însă această dependență a națiunii de un teritoriu distinctiv ar însemna că dacă, din anumite rațiuni, poate din împrejurări forțate, o comunitate umană și-ar schimba teritoriul, înseamnă că dispăre națiunea respectivă pentru că dispăre elementul unificator ce ține de acel trecut istoric comun – teritoriul? Ce se întâmplă însă în cazul în care se divide teritoriul? Acest aspect poate conduce la concluzia că rezultă două sau mai multe națiuni, în funcție de numărul teritoriilor divizate? Consider că răspunsul nu poate fi decât unul negativ, și avem în acest caz exemplul României și al Republicii Moldova, care, deși organizate pe teritorii divizate dintr-un teritoriu întreg, în două state diferite, există o singură națiune – cea română. Exemple de națiuni organizate în state diferite sunt și statele arabe și cele 2 state coreene. Există și situația inversă, în cazul în care mai multe națiuni stau la baza unui stat, cum este cazul Federației Ruse și al Germaniei. În Le Petit Larousse, referirea la teritoriu este ușor nuanțată, neexclusivistă: națiunea apare ca fiind “o comunitate de oameni cel mai adesea instalată pe același teritoriu (...)”[4, p. 62].

Apropiată de această opinie, însă fără a pune accent pe teritoriu ci pe continuitatea generațiilor, raportându-se și la generațiile viitoare, sunt și alte opinii doctrinare, în care trecutul, prezentul dar și viitorul sunt deopotrivă de importante. Astfel, națiunea reprezintă destinul “bazat pe elemente de coeziune și solidaritate specifice (...) și care reunește în cadrul unei comunități, în mod identic, nu doar indivizii prezenți astăzi, ci și generațiile anterioare și pe cele viitoare”[apud 1, p. 179]. În aceeași direcție este și opinia conform căreia “națiunea nu se identifică cu suma celor care trăiesc pe un anumit teritoriu, ea sintetizând totodată trecutul, prezentul și viitorul”[apud 1, p. 179]. Astfel, națiunea apare ca un ansamblu suprastructural, ce nu se reduce la numărul persoanelor prezente, ci se raportează și la generațiile care au fost și care vor veni în comunitatea respectivă, și în care variabila timp ocupă un loc important întrucât aceasta trebuie să dețină în mod deductiv atributul continuității.

Giorgio del Vecchio consideră că doi factori sunt importanți în ceea ce privește conceptul de națiune. Un prim factor este limba: “identitatea vorbirii e proba unei seculare vieți comune în trecut și denotă o similitudine și apropiere între indivizi, facilitează raporturile sociale și permite comunicarea ușoară de tradiții, care se perpetuează ca temei al culturii”[apud 1, p. 180]. Celălalt factor este reprezentat de conștiința națională, viziunea asupra unui viitor comun solidificată pe un trecut comun vitejesc.

Aportul comunității de limbă asupra formării națiunii diferă în funcție de concepția obiectivă sau voluntaristă asupra acesteia, însă nu numai de încadrarea într-o viziune sau alta, pentru că așa cum am văzut, și în cadrul concepției obiective părerile sunt împărțite. Sunt opinii doctrinare care acordă întâietate teritoriului, altele limbii, în mod separat sau coroborată cu conștiința națională, iar altele pun

accent pe continuitatea generațiilor, însă fără a neglija comunitatea de elemente, respective factorii de coeziune specifici.

Unilingvismul oficial majoritar și plurilingvismul minorităților în Republica Moldova.

Dreptul la identitatea lingvistică

Limbile într-un stat pot fi clasificate “în funcție de poziția pe care statul o are față de ele: oficiale sau naționale, regionale, minoritare și limbi ale imigranților”[5, p. 296].

Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice asigură pentru minoritățile „*etnice, religioase și lingvistice dreptul de a se bucura de propria cultură, de a profesa și practica propria religie și de a folosi propria limbă*”[6, p. 138-139].

Conform art. 10 alin. 2 din Constituția Republicii Moldova referitor la unitatea poporului și dreptul la identitate “*statul recunoaște și garantează dreptul tuturor cetățenilor la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase*”[4, p. 62], iar alin. 1, 2, 3 și 4 ale art. 13, precizează, cu privire la limba de stat și funcționarea celorlalte limbi, “*limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționând pe baza grafiiei latine; statul recunoaște și protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la funcționarea limbii ruse și a altor limbi vorbite pe teritoriul țării; statul facilitează studierea limbilor de circulație internațională; modul de funcționare a limbilor pe teritoriul Republicii Moldova se stabilește prin lege organică*”[4, p. 76].

După cum rezultă din prevederile art. 10 din Constituția Republicii Moldova în prim-plan apare ideea de unitate, însă conceptul trebuie analizat prin raportarea la stat, națiune, popor și populație.

Populația reprezintă “*dimensiunea demografică, psihologică și spirituală a statului*”[4, p. 62]. Indivizii poziționați între granițele statului pot fi cetățeni, străini sau apatrizi iar poporul este format dintr-un “*ansamblu de persoane care locuiesc pe un teritoriu, ca o entitate concretă care alcătuiesc un stat*”[apud 1, p. 178]. În ceea ce privește populația, națiunea și poporul doctrina oferă diferite definiții și interpretări, cele privind națiunea fiind tratate în secțiunea anterioară.

Noțiunile de populație și națiune nu se suprapun în totalitate, noțiunea fiind specifică pentru majoritatea populației.

Discuțiile asupra populației și națiunii ating inevitabil și problematica minorităților. Prof. Teodor Cârnaț precizează că „*unul din elementele definitorii ale termenului de minoritate este raportul numeric al unui grup față de altul care este mai numeros în baza trăsăturilor culturale, lingvistice, religioase și/sau lingvistice*”[7, p. 12].

Minoritățile naționale beneficiază, conform prevederilor constituționale, de dreptul la identitate lingvistică care protejează persoana, nu limba și are ca obiectiv principal „*libera construire a identității persoanei*”[8, pct. 661].

Republica Moldova asigură ocrotirea drepturilor și libertăților constituționale ale cetățenilor de orice naționalitate, care locuiesc pe teritoriul său, indiferent de limba pe care o vorbesc, în condițiile egalității tuturor cetățenilor.

La data de 31.08.1989 prin “*Legea nr. 3464-XI limba națiunii de bază a obținut statutul de limbă de stat, iar prin Legea nr. 3462-XI a fost introdusă grafiia latină*”[6, p. 139]. Prin Legea nr. 3475-XI din data de 01.09.1989 s-a reglementat funcționarea limbilor pe teritoriul Rep. Moldova, iar în cuprinsul acesteia a fost “*garantată funcționarea limbilor minoritare: rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară, idiș*”[6, p. 140].

Prin prevederea constituțională, importantă din punct de vedere istoric, sunt asigurate condițiile necesare în vederea folosirii și dezvoltării limbilor grupurilor etnice aflate pe teritoriul țării, însă un statut superior este atribuit expres limbii ruse. Acest tratament preferențial poate constitui, în anumite circumstanțe, fundament discriminatoriu pentru cetățenii majoritari care folosesc limba de stat. Un exemplu în acest sens poate fi localizat la stânga Nistrului, prin editarea și comercializarea de reviste, ziare, cărți în limba rusă în procent de 95% [6, p. 144].

O limbă diferită, minoritară, solicită o atenție deosebită din partea statului, pentru a nu interveni fenomenul invers asigurării egalității tuturor cetățenilor tocmai pe fondul exprimării identității lingvistice, fenomen ce poate apărea în situația dezavantajării indivizilor care nu cunosc limba minoritară. Din punct de vedere social, minoritarii lingvistici sunt cei care trebuie să se adapteze, vorbind limba majorității, nu invers.

Tratamentul preferențial oferit unei limbi minoritare, chiar dacă aceasta este utilizată în regiuni în care minoritarii sunt majoritari, depășește în mod vădit garanțiile acordate de Constituția Republicii Moldova.

Reducerea barierei lingvistice în contextual digitalizării

Limba poate constitui o barieră în comunicare. Însă această barieră poate fi diminuată în prezent în contextul digitalizării. În dialogul dintre străini și reprezentanți ai autorităților publice, atunci când nu există o limbă comună cunoscută și când urgența impune, în era globalizării pot fi folosite numeroase aplicații precum Speak&Translate, Microsoft Translator, Reverso, Google Translate, iTranslate, SayHi, WayGo [9], care pot facilita comunicarea verbală și cea scrisă, oferind posibilitatea realizării de traduceri-text sau folosind camera foto. Traducerile pot fi realizate în timp real, în momentul vorbirii. Unele din acestea pot fi utilizate și în modul offline, fără a fi necesară o conexiune la internet, și în anumite cazuri pot oferi traduceri pentru peste 100 de limbi. În mare parte sunt gratuite și ușor de întrebuințat de utilizatori.

Concluzie

Comunitatea de limba reprezintă, aşadar, un veritabil factor de consolidare şi cristalizare a naţiunii ca formă de comunitate umană şi totodată, un element distinctiv pentru individ, privit ut singuli, dar şi pentru grupul din care face parte. Această viziune asupra comunităţii de limbă corespunde concepţiei obiective asupra naţiunii. În acelaşi timp, din raţiuni pur politice, importanţa şi aportul său sunt ignorate în cazul concepţiei voluntariste asupra naţiunii, care face abstracţie în totalitate de comunitatea de elemente care determină un individ să se raporteze la un anumit grup cu care se identifică.

Comunitatea de limbă nu acţionează ca element unificator în mod independent şi de sine stătător, ci se află în interdependenţă cu celelalte elemente distinctiv pentru grupul de identificare, respectiv comunitatea de origine etnică, religie, de factură psihică, tradiţii, cultură, viaţă şi idealuri. Mai mult decât atât, limba poate fi privită ca fiind liantul dintre ele întrucât prin intermediul limbii comune, vorbite şi înţelese de toţi membrii grupului cu care individul se identifică, se poate construi o cultură comună, se pot oficia ritualurile religioase, se pot perpetua tradiţiile, se pot construi idealuri, se poate exprima identitatea etnică. Limba, de asemenea, stă la baza comunităţii psihice întrucât prin intermediul achiziţiilor lingvistice din primele luni de viaţă copilul îşi dezvoltă apartenenţa psihologică la o familie, la nivel micro, şi la societatea din care face parte, la nivel macro.

Ataşamentul pe care un individ îl dezvoltă faţă de limbă poate fi comparat cu ataşamentul faţă de teritoriu, susţine prof. Dan Claudiu Dănişor [8, pct. 662]. În condiţiile acestui ataşament, al coexistenţei monolingvismului oficial şi al dreptului recunoscut la identitate lingvistică se poate considera că în cazul limbii majoritare, comunitatea de limba poate uni oamenii, alături de alte elemente de coeziune, formând naţiunile, în viziuna obiectivă, iar în cazul limbii minoritare, comunitatea de limbă uneşte indivizii determinându-i să aparţină aceleaşi minorităţi lingvistice la care se raportează, însă, simultan, îi separă de populaţia majoritară vorbitoare a limbii oficiale/de stat făcându-i distinctivi din punct de vedere social.

Referinţe bibliografice:

1. ARSENI Al. Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat. Volumul I. Ediţia a – III – a actualizată şi restructurată [Constitutional law and political institutions. Treaty. Volume I. Third edition – updated and restructured]. Chişinău: CEP USM, 2021.
2. DĂNIŞOR D. C. Constituţia României comentată. Titlul I. Principii generale [Constitution of Romania commented. Title I. General principles] Bucureşti: Universul Juridic, 2009.
3. MURARU I. ş.a. Constituţia României. Comentariu pe articole [Constitution of Romania. Comment on articles]. Bucureşti: C. H. Beck, 2008.

4. BORIS N. ș.a. Constituția Republicii Moldova. Comentariu [Constitution of the Republic of Moldova. Comment]. Chișinău: Arc, 2009. PDF. [citat 09.12.2021]. Disponibil: www.constcourt.md
5. DĂNIȘOR D. C. Drept constituțional și instituții politice. Volumul I. Teoria generală. Tratat [Constitutional law and political institutions. Volume I. General theory. Treaty]. București: C. H. Beck. 2007.
6. CĂRNAȚ T. Non-discriminarea în condițiile constituționalismului contemporan din Republica Moldova. Monografie [Non-discrimination in the conditions of contemporary constitutionalism in the Republic of Moldova. Monograph]. Chișinău: Pontos, 2008.
7. CĂRNAȚ T., IOVU A. Integrarea minorităților etnice în Republica Moldova. Monografie [Integration of ethnic minorities in the Republic of Moldova. Monograph]. Chișinău: Print-Caro, 2018.
8. DĂNIȘOR D. C. Modernitate, liberalism și drepturile omului. Drept constituțional și instituții politice. Volumul I [Modernity, liberalism and human rights. Constitutional law and political institutions. Volume I]. Craiova: Simbol. 2017.
9. MORUȘ B. Technology – Cele mai bune aplicații de tradus [Best Applications to Translate]. [citat 09.12.2021]. Disponibil: <https://life.ro>